

ARCHITEKTUR 3'89 DER DDR

CSV – ein neues Verfahren für die Generalbebauungsplanung

Gösta Baganz
Bauakademie der DDR
Institut für Städtebau und Architektur
Abteilung Generalbebauungsplanung

Das computergestützte Simulationsverfahren Generalbebauungsplanung (im weiteren als CSV bezeichnet) ist ein Programmsystem für die Simulation strategischer städtebaulicher Entscheidungen auf der Grundlage des am Institut für Städtebau und Architektur entwickelten Modells städtebaulicher Repräsentanten und deren Anwendung für den Planungsprozeß. Es ist gegenwärtig für Wohn- und Mischgebietsflächen realisiert. Die Version 1.0 des Programmsystems ist die rechentechnische Umsetzung eines Teils des gesamten, im Heft 4/88 der Architektur der DDR skizzierten Verfahrens. Sie ist ein laufzeitoptimierter Prototyp, der unter besonderer Berücksichtigung benutzerfreundlicher Eigenschaften entwickelt wurde und über solche Ausstattungsmerkmale wie interaktive Grafik, Steuerung über Pop-Up-Menüs, kontextsensitive Hilfen und dynamische Funktionstastenbelegung verfügt. (Abb. 1)

Ziel dieser Ausführungen ist es, die dem CSV zugrunde liegenden Prinzipien, die für eine Anwendung erforderlichen Voraussetzungen und den Leistungsumfang des Programmsystems zu beschreiben.

Terminologie des CSV

Da das CSV weitestgehend außerhalb der gegenwärtig geübten Planungspraxis arbeitet, wurden im Laufe der Entwicklung des Verfahrens Begriffe geprägt, von denen die wichtigsten, um Mißverständnissen oder Fehlinterpretationen vorzubeugen, an dieser Stelle erläutert werden sollen.

Flächenelemente

Die Flächenelemente sind die sogenannten „atomaren“ Komponenten des Flächennutzungsmodells. Sie können maximal die Größe eines Wohnbezirkes, minimal die eines Grundstückes annehmen und sind während der Abarbeitung des Verfahrens nicht weiter teilbar. Sie sind über einen in einem definierten Raster liegenden Bezugspunkt oder über den TGS (territorialer Grundschlüssel) adressierbar.

Strukturtypen

Die Strukturtypen stellen die qualitative Charakterisierung relativ homogener städtebaulicher Situationen dar. Die Gliederung der Strukturtypen reicht von Strukturtyp 1 (dörfliche Bebauung) bis Strukturtyp 7 (Neubaugebiete) und

kann zur genaueren Beschreibung durch Untergruppen unterteilt sein. Bei der Bildung des Flächennutzungsmodells innerhalb des CSV werden die Flächenelemente so gewählt, daß dieses Element mit 4- bis 5geschossigen Mehrfamilienhäusern der Gründerzeit in geschlossenen, relativ kleinteiligen Quartieren mit starker Überbauung ausgestattet ist.

Prinziplösungen

Unter einer Prinziplösung wird der Maßnahmeplan verstanden, nach dem die komplexe Umgestaltung für einen bestimmten Strukturtyp durchgeführt wird. Sie ist also kein Satz von Kennziffern, sondern umfaßt diejenigen Maßnahmen, die den Ist-Zustand eines Strukturtypes in seinen von der gewählten Prinziplösung abhängigen Planungszustand transformieren. Gegenwärtig kommen 14 sich in erreichbarer Nutzungsdichte, Umgestaltungsaufwand und städtebaulicher Qualität stark unterscheidende Prinziplösungen zur Anwendung. Der Ist-Zustand eines Strukturtypes wird durch eine als PL 99 bezeichnete Prinziplösung charakterisiert, d. h., die Menge der dieser Prinziplösungen zuzuordnenden Umgestaltungsmaßnahmen ist leer.

Repräsentant

Der Repräsentant einer städtebaulichen Situation ergibt sich aus der Anwendung einer Prinziplösung auf einen Strukturtypen. Durch die Auswertung von Beispielplanungen wurde ein Satz von etwa 40 städtebaulich relevanten flächenbezogenen Merkmalen bestimmt, durch den die Ist- und Planungszustände der Strukturtypen quantitativ erfaßbar sind. Dabei werden nicht alle Prinziplösungen auf alle Strukturtypen angewandt, alle Strukturtypen sind aber mindestens durch den Ist-Zustand (PL 99) und einen Planungszustand repräsentiert. Wird ein Repräsentant auf ein Flächenelement bezogen, so lassen sich die konkreten Werte der Merkmale dieses Flächenelementes ermitteln, z. B. die Anzahl der Einwohner oder Wohnungen.

Basisdaten

Der Basisdatenfond des Systems besteht aus vier Komponenten:

- Repräsentantenspeicher (RSP), der die Kennziffern der städtebaulichen Repräsentanten als flächenbezogene Dichten enthält. Diese Repräsentanten charakterisieren für jeden Strukturtyp den IST-Zustand und eine Reihe von Planungszuständen nach bestimmten Prinziplösungen.
- Flächenelementespeicher (FES) mit den Angaben zu den durch die Gliederung des Untersuchungsgebietes nach Flächennutzungskategorie und städtebaulichen Strukturtypen entstandenen Flächenelementen (TGS, Strukturtyp, Flächennutzungskategorie, Strukturtyp, Bezugspunkt usw.). (Abb. 2)
- Wohnbezirksspeicher (WBS) mit aus-

gewählten städtebaulichen Kennziffern auf der Basis der Wohnbezirke. Die Ebene der Wohnbezirke wurde gewählt, da die erforderlichen Daten auf Flächenelemente bezogen in der Regel nicht vorliegen.

■ Topographiespeicher (TOP), enthält die Grundkarte in digitalisierter Form. Die für die Arbeit mit dem System erforderlichen Daten müssen für jedes Untersuchungsgebiet erarbeitet werden. Der am ISA erarbeitete Standardrepräsentationsspeicher wird stadtkonkret angepaßt, der Flächenelementespeicher wird entsprechend der Richtlinie GBP (Februar 1988) aufgebaut. Von den oben genannten Komponenten sind die beiden ersten für das CSV unerlässlich, während die beiden letzteren für erweiterte Anwendungen bzw. eine komfortable Nutzerumgebung benötigt werden. Diese Datenbasis wird mit einer dBASE III-kompatiblen Datenbank verwaltet, sortiert und konvertiert an das eigentliche Simulationsprogramm übergeben. Aus den hier gezeigten Grundlagen des CSV soll klar geworden sein, daß die Erhebung des Datenbasisfonds, insbesondere des Flächenelementespeichers, mit Sachkenntnis und Sorgfalt erfolgen muß, da mögliche Fehler, wie z. B. die falsche Abgrenzung von Flächenelementen oder die Zuordnung eines falschen Strukturtypen zu einem Flächenelement nur schwer abschätzbare Auswirkungen auf die Ergebnisse des CSV haben. Es gibt auch noch keine Möglichkeit, solche Fehler innerhalb der Systemphilosophie des CSV zu lokalisieren.

Desaggregation (Abgleichvektoren)

Da es keinen direkten Bezug zwischen den im Repräsentantenspeicher gehaltenen städtebaulichen Ist-Kennwerten des CSV und den entsprechenden Daten des Planungsgebietes im Wohnbezirksspeicher gibt, wurde die Möglichkeit geschaffen, Daten, die auf der Ebene der Wohnbezirke vorhanden sind, auf die Flächenelemente aufzuteilen, d. h. einen der Aggregation umgekehrten Prozeß (Desaggregation) iterativ durchzuführen. Der Abgleich-Vektor ist ein Spaltenvektor, der über alle Flächenelemente gebildet wird und auf ein bestimmtes Merkmal bezogene Werte (z. B. Anzahl der Wohnungen je Flächenelement) enthält. Die Summe dieser durch das CSV berechneten Werte aller Flächenelemente eines Wohnbezirkes wird mit dem tatsächlichen, aus dem Wohnbezirksspeicher erhaltenen Wert des Wohnbezirkes für dieses Merkmal abgeglichen. Der Prozeß ist nur für den gesamten Flächenelementespeicher, nicht aber für daraus abgeleitete Teilgebiete sinnvoll, da die Repräsentanten des CSV für das ganze Planungsgebiet gültig sind.

Der dem Verfahren zugrunde liegende Algorithmus setzt eine inhomogene Verteilung der Strukturtypen im Planungsgebiet voraus und nutzt die über das Planungsgebiet relativ gleichmäßig verteilte wohnbezirksbezogene Infor-


```

Speicher: 128481 128481 119995
Datei BERLIND1.TOP wird gelesen
Speicher: 128481 128481 119995
Speicher: 128481 128481 119995
Speicher: 128481 128481 119995

```

2

mation, um die Durchschnittswerte eines Merkmals für jeden Strukturtyp zu berechnen.

Da es sich bei diesem Vergleich um ein statistisches Verfahren handelt, ist die Güte der Ergebnisse für die einzelnen Strukturtypen weitgehend von der Zahl der Flächenelemente, die mit diesem Strukturtyp belegt sind, abhängig. Diese Qualität widerspiegelt sich beim Vergleich des Ergebnisses der letzten Itera-

- 1 Nutzeroberfläche des CLV
- 2 Graphische Ausgabe des Flächenelementespeichers
- 3 Vergabe von Prinziplösungen
- 4 Planquadrate, numerische Ausgabe
- 5 Planquadrate, Funktionswertgebiete

(für die hier gezeigten Abbildungen wurden Hardcopys verwendet. Das Programmsystem ist farbtüchtig.)

3

WOHN.AUM
PQ : 462.22 ha
MK : WE
Max:46213.51

tionsstufe mit dem Ergebnis der vorherigen Iteration. Die ermittelten Werte können mit Fehlern behaftet sein. Sie stellen jedoch die einzige Möglichkeit dar, die Qualität der Modellierung zu überprüfen bzw. in den IST-Repräsentanten (PL 99) vorhandene Werte in einen direkten Vergleich mit den tatsächlichen Dichten im Territorium zu stellen. Es wird für jeden Strukturtyp die Verteilung der Werte der Flächenelemente

angegeben, so daß Art und Stärke der Abweichung vom Mittel statistisch untersucht werden können.

Definitionen der Umgestaltungsstrategie

Die Technologie der Arbeit mit dem CSV sieht die Definition eines oder mehrerer, sich aus Flächenelementen zusammensetzende Teilgebiete (wobei ein Teilgebiet das gesamte Untersuchungsgebiet umfassen kann) vor. An-

4

5

schließend wird eine auf vorher festgelegte Teilgebiete bezogene Umgestaltungsvariante definiert. Diese beschreibt Umgestaltungsziele, die durch die Auswahl geeigneter Prinziplösungen erreicht werden. Da die Prinziplösungen auf Flächenelemente angewendet werden, die durch genau einen Strukturtyp charakterisiert sind, wird mit der Anwendung der Prinziplösungen auf diesen Strukturtyp der geeignete Repräsentant gefunden. Die Selektion von Repräsentanten erfolgt im allgemeinen durch das System, kann aber auch durch den Nutzer festgelegt werden. (Abb. 3).

Simulation und Ergebnisse

Die Simulation der Stadtentwicklung mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen erfolgt durch die Variation von Umgestaltungsgebieten und Umgestaltungszielen, wobei der Planer in jeden Untersuchungsschritt seine Erfahrung und Ortskenntnis einfließen lassen kann. Das Verständnis der dem Modell zugrunde liegenden Methode ist unabdingbare Voraussetzung für die Arbeit mit dem CSV. Das Ergebnis einer Simulation ist die Anwendung der städtebaulichen Kennziffern aus dem Repräsentantenspeicher auf die Flächenelemente des Teilgebietes (oder der Teilgebiete), die innerhalb einer Umgestaltungsvariante angesprochen werden, d.h. eine Matrix mit nun nicht mehr flächenbezogenen Kennwerten, die, wenn erforderlich, noch mit den Kennwerten für den IST-Zustand ergänzt werden kann. Diese Matrix wird sofort auf Wohnbezirke und Strukturtypen aggregiert und kann mit anderen Matrizen gleicher Struktur direkt mittels Differenzbildung verglichen werden. Eine weitere Möglichkeit der Ergebnisauswertung bietet die Planquadratmethode. Hierbei wird im grafischen Dialog ein Planquadratraster über das auszuwertende Gebiet (Gesamtstadt oder beliebiges Teilgebiet) gelegt. Durch das CSV werden die Flächenelemente über ihrem Bezugspunkt den einzelnen Planquadraten zugeordnet, so daß die quantitative Ausprägung eines durch den Nutzer zu wählenden Merkmales ermittelt werden kann. Das Ergebnis kann alphanumerisch oder als isometrisches Funktionswertgebirge ausgegeben werden. (Abb. 4 und 5) Außerdem ist es möglich, über eine offline-Kopplung Eingangsdaten für Verkehrsrechnungen auf dem Großrechner zur Verfügung zu stellen.

Ausblick

Es wurde gezeigt, wie mit einem Repräsentantenmodell in der städtebaulichen Planung gearbeitet werden kann. Die weitere Arbeit wird zwei Richtungen verfolgen. Zum einen wird eine Überlagerung des Flächennutzungsmodells mit einem Verkehrsmodell und den Modellen der technischen Infrastruktur implementiert, und zum anderen wird versucht, Möglichkeiten zu finden, die gewisse Starrheit, die jeder an Repräsentanten gebundenen Modellierung der Realität zu eigen ist, durch eine direkt an städtebauliche Objekte gebundene Merkmalsrepräsentation zu vermeiden.

CC BY-NC-ND in conjunction with German **UrHG §60c**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5651115>